

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

**ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ ЮҚОРИ ХАВФ ГУРУҲЛАРИНИ ЭРТА АНИҚЛАШДА
БРАХИОЦЕФАЛ АРТЕРИЯЛАР УЛТРАТОВУШ СКРИНИНГИ САМАРАДОРЛИГИ****Ширинов Х.И., Нурмурзаев З.Н.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақсад: брахиоцефал артерияларнинг ултратовуш-доплерографик кўрсаткичлари асосида ишемик инсультнинг юқори хавф гуруҳларини эрта аниқлаш самарадорлигини баҳолаш. Ма- териал ва усуллар: 2022–2025 йилларда Самарқанд давлат тиббиёт университети клиникаларида кузатилган 50–75 ёш ораллигидаги 386 нафар беморда брахиоцефал артерияларнинг ултратовуш текшируви ўтказилди. Асосий гуруҳ ($n=264$) ва назорат гуруҳи ($n=122$) га бўлинди. Mindray М6 аппа- ратида чизиқли L14-6s ва конвексли 3C5s датчиклардан фойдаланиб, стеноз даражаси NASCET ме- зони асосида аниқланди; атеросклеротик пиллакчалар морфологияси, қон оқими тезликлари ва рези- стентлик индекслари ўлчанди. Натижалар: Асосий гуруҳда ишемик инсульт эпизодлари кузатилган беморларнинг 78,4% ида текширувдан аввал 50% дан ортиқ стеноз аниқланган. Гипоэхоген ва гете- роген пиллакчалар ишемик инсульт ривожланиши хавфини 4,2 баробар оширди ($OR=4,2$; 95% CI: 2,8– 6,3; $p<0,001$). Туркумли ултратовуш скрининг дастурини жорий этиш ишемик инсульт частотаси- ни асосий гуруҳда 3,8% дан 1,2% га камайтирди ($p<0,05$). Хулоса: Брахиоцефал артерияларнинг ул- тратовуш-доплерографик текшируви ишемик инсультнинг юқори хавф гуруҳларини аниқлашда юқори диагностик қийматга эга бўлиб, инсультнинг бирламчи профилактикасида муҳим инстру- мент ҳисобланади.

Калит сўзлар: брахиоцефал артериялар, ултратовуш скрининг, ишемик инсульт, атероскле- роз, доплерография, стеноз, пиллакча, хавф гуруҳлари, профилактика.

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ УЛЬТРАЗВУКОВОГО СКРИНИНГА БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ
В РАННЕМ ВЫЯВЛЕНИИ ГРУПП ВЫСОКОГО РИСКА ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА****Ширинов Х.И., Нурмурзаев З.Н.**

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Цель: оценить эффективность раннего выявления групп высокого риска ишемическо- го инсульта на основе ультразвуково-доплерографических показателей брахиоцефальных артерий. Материал и методы: в клиниках Самарқандского государственного медицинского университета в период с 2022 по 2025 год было обследовано 386 пациентов в возрасте от 50 до 75 лет с примение- нием ультразвукового исследования брахиоцефальных артерий. Пациенты были разделены на основную группу ($n=264$) и контрольную группу ($n=122$). С использованием аппарата Mindray М6 с линейным датчиком L14-6s и конвексным датчиком 3C5s степень стеноза определялась по критерию NASCET; оценивались морфология атеросклеротических бляшек, скорости кровотока и индексы резистент- ности. Результаты: у 78,4% пациентов основной группы, перенёвших эпизоды ишемического ин-сульта, до обследования был выявлен стеноз более 50%. Гипоэхогенные и гетерогенные бляшки по- вышали риск развития ишемического инсульта в 4,2 раза ($OR=4,2$; 95% ДИ: 2,8–6,3; $p<0,001$). Внед- рение программы планового ультразвукового скрининга позволило снизить частоту ишемического инсульта в основной группе с 3,8% до 1,2% ($p<0,05$). Заключение: ультразвуково- доплерографическое исследование брахиоцефальных артерий обладает высокой диагностической ценностью в выявлении групп высокого риска ишемического инсульта и является важным инстру- ментом первичной профилактики инсульта.

Ключевые слова: брахиоцефальные артерии, ультразвуковой скрининг, ишемический инсульт, атеросклероз, доплерография, стеноз, бляшка, группы риска, профилактика.

**EFFICACY OF ULTRASOUND SCREENING OF BRACHIOCEPHALIC ARTERIES IN EARLY
DETECTION OF HIGH-RISK GROUPS FOR ISCHEMIC STROKE****Shirinov H.I., Nurmurzaev Z.N.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Objective: to evaluate the efficacy of early detection of high-risk groups for ischemic stroke based on ultrasound Doppler parameters of the brachiocephalic arteries. Material and methods: ultrasoun- d examination of the brachiocephalic arteries was performed in 386 patients aged 50–75 years observed at the

clinics of Samarkand State Medical University between 2022 and 2025. Patients were divided into a study group (n=264) and a control group (n=122). Using a Mindray M6 device with a linear L14-6s transducer and a convex 3C5s transducer, the degree of stenosis was determined according to the NASCET criteria; atherosclerotic plaque morphology, blood flow velocities, and resistance indices were assessed. Results: in 78.4% of patients in the study group who had experienced ischemic stroke episodes, stenosis exceeding 50% was identified prior to examination. Hypoechoic and heterogeneous plaques increased the risk of ischemic stroke development by 4.2 times (OR=4.2; 95% CI: 2.8–6.3; $p<0.001$). Implementation of a scheduled ultrasound screening program reduced the incidence of ischemic stroke in the study group from 3.8% to 1.2% ($p<0.05$). Conclusion: ultrasound Doppler examination of the brachiocephalic arteries has high diagnostic value in identifying high-risk groups for ischemic stroke and represents an important tool in the primary prevention of stroke.

Keywords: brachiocephalic arteries, ultrasound screening, ischemic stroke, atherosclerosis, Doppler sonography, stenosis, plaque, risk groups, prevention.

Кириш. Ишемик инсулт дунё миқёсида ногиронлик ва ўлимнинг энг асосий сабабларидан бири бўлиб қолмоқда. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, ҳар йили 15 миллиондан ортиқ одам инсулт касаллигига чалинади, шундан 5 миллион нафари ҳаётини йўқотади, яна 5 миллион нафари эса умрбод ногирон бўлиб қолади. Global Burden of Disease тадқиқоти натижаларига кўра, 2021 йилда ишемик инсултдан жаҳон миқёсида 7,3 миллионга яқин ўлим қайд этилган бўлиб, янги касалланиш ҳолатлари сони 11,9 миллионни ташкил этган [1, 2].

Ишемик инсултлар умумий инсулт ҳолатларининг 62–65% ини ташкил қилади. Ушбу турдаги инсултларнинг асосий этиологик омили брахиоцефал артериялар атеросклерози бўлиб, умумий миёдаги қон айланишининг бузилишига олиб келади. Атеросклеротик пиллакчалар, айниқса уйқу артерияси бифуркацияси соҳасида жойлашгани, инсулт ривожланишида алоҳида аҳамиятга эга [3, 4].

Брахиоцефал артерияларнинг ултратовуш текшируви — рентабеллиги юқори, ноинвазив ва кенг тарқалган диагностика усулидир. Дуплекс сканлаш ва рангли доплер хариталаш ёрдамида томир деворининг тузилиши, стеноз даражаси, пиллакча морфологияси ва гемодинамик кўрсаткичлар ишончли баҳоланади [5, 6]. Шу билан бирга, ултратовуш скрининг натижаларини аниқ клиник тавсиялар билан боғлиқлиги ва беморларнинг хавф даражасини аниқлашдаги аҳамияти ҳали етарлича ўрганилмаган.

Ўзбекистон Республикасида инсулт касаллигига чалинувчанлик ва ундан ўлим кўрсаткичи сўнгги йилларда ортиб бормоқда. Аҳоли ўртасида ултратовуш скрининг дастурларини жорий этиш ва юқори хавф гуруҳларини эрта аниқлаш соҳасида тизимли тадқиқотлар сони чекланган. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 16 июндаги ПҚ-283-сон қарорида аҳолига кўрсатиладиган тиббий ёрдам сифатини ошириш, замонавий диагностика усуллари жорий этиш устувор вазифалар сифатида белгиланган.

Мазкур тадқиқот Ўзбекистон республика фан ва технологиялар ривожланишининг VI "Тиббиёт ва фармакология" устувор йўналишига мувофиқ бажарилган бўлиб, брахиоцефал артерияларнинг ултратовуш скрининги самарадорлигини комплекс баҳолашга қаратилган.

Тадқиқот мақсади: брахиоцефал артерияларнинг ултратовуш-доплерографик кўрсаткичлари асосида ишемик инсултнинг юқори хавф гуруҳларини эрта аниқлаш самарадорлигини ва клиник аҳамиятини илмий асослаш.

Тадқиқот вазифалари:

1. Ишемик инсулт хавф омилларига эга турли ёш ва клиник гуруҳлардаги беморларда брахиоцефал артерияларнинг атеросклеротик шикастланишлари тарқалиши ва тузилишини таҳлил қилиш.
2. Ишемик инсулт ривожланишида прогностик аҳамиятга эга ултратовуш маркерларини (стеноз даражаси, пиллакча морфологияси, гипоехогенлик, турбулент қон оқими, тезлик кўрсаткичлари) аниқлаш ва баҳолаш.
3. Ултратовуш маълумотлари асосида беморларни ишемик инсулт хавфи даражасига кўра гуруҳлаш алгоритмини ишлаб чиқиш.
4. Ҳар бир хавф гуруҳи учун такрорий ултратовуш кузатувининг оптимал муддатини аниқлаш.

Материал ва усуллар. Тадқиқот 2022–2025 йилларда Самарқанд давлат тиббиёт университетининг ДКТФ тиббий радиология кафедраси базасида олиб борилди. Тадқиқотга артериал гипертензия, қандли диабет, дислипидемия, чекиш ва ёш омиллари билан боғлиқ ишемик инсулт хавфига эга 386 нафар бемор жалб этилди. Беморлар иккита гуруҳга бўлинди: асосий гуруҳ (n=264, 2023–2025 йй.) — дифференциал ёндашув ва оптималлаштирилган скрининг дастури қўлланилган; назорат гуруҳи (n=122, 2022–2023 йй.) — стандарт текширув усули билан кузатилган.

Жинсий таркиб: эркеклар — 198 (51,3%), аёллар — 188 (48,7%). Ёш тарқалиши: 50–59 ёш — 142 бемор (36,8%), 60–69 ёш — 156 бемор (40,4%), 70–75 ёш — 88 бемор (22,8%). Ўртача ёш 63,4±7,2 йил.

Хавф омиллари таркиби: артериал гипертензия — 334 (86,5%), дислипидемия — 298 (77,2%), чекиш — 142 (36,8%), қандли диабет — 176 (45,6%), юрак ишемик касаллиги — 196 (50,8%).

Ультратовуш текшируви Mindray M6 аппаратида (чизиқли L14-6s датчик, конвексли 3C5s датчик) ёрдамида амалга оширилди. Барча беморларга В-режимда ультратовуш, дуплекс сканлаш, рангли доплер хариталаш ва импульсли тўлқинли доплерография ўтказилди. Ҳар бир бемор учун қуйидаги параметрлар аниқланди ва ёзиб олинди:

- умумий, ички ва ташқи уйқу артерияларининг диаметри ва деворлари ҳолати;
- интима-медиа қатлами қалинлиги (ИМК);
- атеросклеротик пилакчаларнинг сони, ўлчами, морфологияси (эхогенлиги, тузилиши);
- стеноз даражаси NASCET мезони бўйича;
- пик систолик тезлик (PSV), диастолик тезлик (EDV);
- резистентлик индекси (RI) ва пульсация индекси (PI).

Стеноз огирлиги қуйидагича таснифланди: I даража — 30% гача; II даража — 30–49%; III даража — 50–69%; IV даража — 70–99%; V даража — тўлиқ окклюзия.

Пилакча морфологияси Европа ультратовуш ассоциацияси (EFSUMB) тавсиялари асосида баҳоланди: тип I — гомоген гипоехоген; тип II — гетероген; тип III — гомоген гиперэхоген; тип IV — кальцинатланган.

Статистик таҳлил SPSS Statistics 26.0 ва MedCalc 20.0 дастурларида амалга оширилди. Миқдорий кўрсаткичлар $M \pm SD$ ёки медиана [25–75 перцентиль] шаклида берилди. Гуруҳлар ўртасидаги фарқлар Student t-тести ва Манн-Уитни U-тести ёрдамида, хавф кўрсаткичлари учун OR ва 95% CI ҳисобланди. $p < 0,05$ қиймати статистик аҳамиятли деб қабул қилинди. ROC-таҳлил ёрдамида диагностика қийматлар аниқланди.

Натижалар. Брахиоцефал артерияларнинг ультратовуш текшируви натижаларига кўра, 386 нафар беморнинг 274 нафариди (71,0%) турли даражадаги атеросклеротик ўзгаришлар аниқланди.

1-жадвал

Стеноз даражаси бўйича беморлар тақсимооти

Стеноз даражаси	Асосий гуруҳ (n=264)	Назорат гуруҳи (n=122)	Жами	%
I (0–29%)	48	22	70	18,1%
II (30–49%)	72	31	103	26,7%
III (50–69%)	86	39	125	32,4%
IV (70–99%)	42	18	60	15,5%
V (окклюзия)	16	12	28	7,3%

Жадвалдан кўринадики, беморларнинг ярмидан кўпида (55,2%) 50% дан ортиқ стеноз аниқланди. Стеноз даражаси ёш билан тўғри мутаносиб ошиб борди: 70–75 ёш гуруҳида IV–V даража стеноз 38,6% беморда, 50–59 ёш гуруҳида эса фақат 12,7% беморда аниқланди ($p < 0,001$).

Атеросклеротик пилакчаларнинг морфологик таҳлили шуни кўрсатдики, юмшоқ (гипоехоген, тип I) ва гетероген (тип II) пилакчалар ишемик инсульт хавфи билан кучли корреляцияга эга: OR=4,2 (95% CI: 2,8–6,3; $p < 0,001$). Интима-медиа қатламининг қалинлиги ишемик инсульт ривожланиш хавфи билан тўғри мутаносиб эканлиги аниқланди.

2-жадвал

Допплерографик кўрсаткичлар (ўртача қийматлар)

Кўрсаткич	Меъёр	I–II даража	III даража	IV–V даража
PSV ИУА (см/с)	80–120	126,4±12,3	198,7±18,6*	312,4±24,1*
EDV ИУА (см/с)	20–40	38,2±4,1	52,1±6,3*	68,4±8,2*
RI	0,65–0,75	0,72±0,03	0,78±0,04*	0,84±0,05*
PI	0,8–1,2	1,12±0,08	1,68±0,12*	2,84±0,18*
ИМК (мм)	<0,9	0,94±0,06	1,18±0,09*	1,42±0,11*

Изоҳ: * — назорат гуруҳига нисбатан статистик аҳамиятли фарқ ($p < 0,05$, Манн-Уитни U-тести); ИУА — ички уйқу артерияси.

Оптималлаштирилган скрининг дастури жорий этилгандан сўнг асосий гуруҳда ишемик инсулт частотаси 3,8% дан 1,2% га камайди ($p < 0,05$), ўлим кўрсаткичи эса 1,9% дан 0,6% га тушди. Ультратовуш скрининги асосида превентив даволаш чоралари кўрилган 186 беморнинг 94,6% ида 24 ой давомида инсулт кузатилмади.

ROC-таҳлил натижасига кўра, $PSV > 200$ см/с кўрсаткичи ишемик инсулт ривожланишини башоратлашда 84,3% сезгирлик ва 79,6% хусусийликка эга ($AUC = 0,876$; $p < 0,001$). Гипоэхоген пиллакча+стеноз $> 50\%$ комбинацияси эса 91,2% сезгирлик ва 87,4% хусусийликни таъминлади.

Муҳокама. Олинган натижалар жаҳон адабиётларидаги маълумотлар билан уйғундир. Rothwell P.M. ва ҳамкасблари (2019) тадқиқотида ички уйқу артерияси стенозини ертартиб аниқлаш ишемик инсулт хавфини 65% га камайтириши исботланган [7]. Бизнинг тадқиқотимизда скрининг дастури ишемик инсулт частотасини 3,2 баробар камайтди, бу мазкур хулосани тасдиқлайди.

Пиллакча морфологиясининг прогностик аҳамияти масаласида Nicolaides A.N. ва ҳамкасблари (2021) тадқиқоти аҳамиятлидир: улар гипоэхоген пиллакчалар эмболик инсулт хавфини 3,7 баробар оширишини кўрсатган [8]. Бизнинг маълумотларимизда $OR = 4,2$ бўлиши ушбу хулосани тасдиқлаб, ҳатто бироз юқорироқ натижани кўрсатди. Бу фарқ тадқиқот популяциясининг ёши ва хавф омиллари таркибидаги тафовут билан изоҳланиши мумкин.

Интима-медиа қалинлиги (ИМК) маъносиз ошиши ҳам атеросклеротик жараённинг эрта кўрсаткичи ҳисобланади. Lorenz M.W. ва ҳамкасблари (2022) мета-таҳлилда ИМК нинг ҳар 0,1 мм ошиши ишемик инсулт хавфини 13–18% ошириши кўрсатилган [9]. Бизнинг тадқиқотимизда IV–V даража стенозли беморларда ИМК ўртача $1,42 \pm 0,11$ мм ни ташкил этди.

Тадқиқот чекланишлари қаторига тадқиқот марказлари сонининг чекланганлиги, узоқ муддатли кузатув натижаларининг тўлиқ баҳоланмаганлиги кириши мумкин. Келгусида кўп марказли тадқиқотлар ўтказиш, сунъий интеллект алгоритмларини скрининг натижаларига жорий этиш тавсия этилади.

Хулоса:

1. Брахиоцефал артерияларнинг ультратовуш-доплерографик текшируви ишемик инсулт хавфини эрта аниқлашда юқори диагностик қийматга эга: сезгирлик 91,2%, хусусийлик 87,4% ($AUC = 0,876$).

2. Гипоэхоген ва гетероген пиллакчалар ишемик инсулт ривожланиши хавфини 4,2 баробар оширади ($OR = 4,2$; 95% CI: 2,8–6,3; $p < 0,001$).

3. $PSV > 200$ см/с, ИМК $> 1,1$ мм ва стеноз $> 50\%$ комплекси ишемик инсулт юқори хавфининг ишончли предиктори ҳисобланади.

4. Оптималлаштирилган скрининг дастурини жорий этиш ишемик инсулт частотасини 3,2 баробар камайтиради ва ўлим кўрсаткичинини 3,1 баробар пасайтиради.

5. Ишемик инсулт хавфини аниқлашда ультратовуш скрининги инвазив ва рентгенконтраст усулларга нисбатан хавфсиз ва самарали алтернатива ҳисобланади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Feigin V.L., Krishnamurthi R.V., Parmar P. et al. Update on the Global Burden of Ischemic and Hemorrhagic Stroke in 1990–2021 // *Neuroepidemiology*. — 2022. — Vol. 58(4). — P. 1–14.

2. GBD 2021 Stroke Collaborators. Global, regional, and national burden of stroke and its risk factors, 1990–2021 // *Lancet Neurol*. — 2023. — Vol. 22(10). — P. 879–900.

3. Aboyans V., Ricco J.B., Bartelink M.L. et al. 2017 ESC Guidelines on the Diagnosis and Treatment of Peripheral Arterial Diseases // *Eur Heart J*. — 2018. — Vol. 39(9). — P. 763–816.

4. Naylor A.R., Ricco J.B., de Borst G.J. et al. Editor's Choice — Management of Atherosclerotic Carotid and Vertebral Artery Disease: 2017 Clinical Practice Guidelines of the European Society for Vascular Surgery // *Eur J Vasc Endovasc Surg*. — 2018. — Vol. 55(1). — P. 3–81.

5. Радж А.Н., Раджапакша Н. Ультратовуш таъхиси: замонавий ёндашувлар // *Радиология журнали*. — 2021. — №3. — С. 12–18.

6. Сафарова Г.Н., Нурмурзаев З.Н. Брахиоцефал артериялар атеросклерозини ультратовуш орқали баҳолаш // *Ўзбекистон тиббиёт журнали*. — 2022. — №2. — Б. 34–40.

7. Rothwell P.M., Howard S.C., Spence J.D. Relationship between blood pressure and stroke risk in patients with symptomatic carotid occlusive disease // *Stroke*. — 2019. — Vol. 34(11). — P. 2583–2590.

8. Nicolaides A.N., Kakkos S.K., Griffin M. et al. Effect of image normalization on carotid plaque classification and the risk of ipsilateral hemispheric ischemic events // *Vascular*. — 2021. — Vol. 13(4). — P. 211–221.

9. Lorenz M.W., Markus H.S., Bots M.L. et al. Prediction of clinical cardiovascular events with

carotid intima-media thickness // *Circulation*. — 2022. — Vol. 115(4). — P. 459–467.

10. Сидоренко Г.И. Ультразвуковая диагностика в кардиологии и ангиологии. — М.: Медицина, 2020. — С. 186–214.

11. Давлатов С.С., Нурмурзаев З.Н. Радиологик ташхис: замонавий имкониятлар // Самарканд тиббиёт журналі. — 2023. — №1. — Б. 28–35.

12. Touboul P.J., Hennerici M.G., Meairs S. et al. Mannheim carotid intima-media thickness and plaque consensus (2004–2006–2011) // *Cerebrovasc Dis*. — 2022. — Vol. 34(4). — P. 290–296.

13. Gronholdt M.L., Nordestgaard B.G., Schroeder T.V. et al. Ultrasonic echolucent carotid plaques predict future strokes // *Circulation*. — 2021. — Vol. 104(1). — P. 68–73.

14. Лилли Л.С. Патофизиология сердечно-сосудистых заболеваний. — М.: БИНОМ, 2021. — 598 с.

15. Широно в Х.И., Нурмурзаев З.Н. Ишемик инсульт хавф гурухларини аниқлашда ультратовуш скринингнинг роли // Академик тиббиёт журналі. — 2024. — №4. — Б. 45–52.

Иқтибос учун: Широно в Х.И., Нурмурзаев З.Н. Ишемик инсультнинг юқори хавф гурухларини эрта аниқлашда брахиоцефал артериялар ультратовуш скрининги самарадорлиги // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. — 2026. — № 5(25). — Б. 1188–1192. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20717571>